

EXPERIÊNCIAS DE PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON EM AULAS DE DANÇAS AMAZÔNICAS

¹Thayara Maize da Silva Tabayara, tabayara.thayara@gmail.com

²Carla Luana Alves, carlaluanaapt@gmail.com

³Luma Sabrina da Silva, lumamoraes.ef@gmail.com

⁴Maria Rita Araújo Borges, mredfisicaa@gmail.com

⁵Andreia Paes Oliveira, mredfisicaa@gmail.com

Elren Passos Monteiro, elren.monteiro@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18386485

Introdução: A dança tem sido considerada uma alternativa não farmacológica capaz de reduzir sintomas motores e não motores da Doença de Parkinson (DP), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com Parkinson (PcP). No entanto, seus efeitos ainda são menos compreendidos em comparação a outras modalidades de exercício.

Objetivos: Descrever as experiências de PcP participantes das aulas de Danças Amazônicas do Programa Parkinson Pai D'égua (PPPDE). **Metodologia:** Trata-se de um estudo qualitativo descritivo realizado no Programa Parkinson Pai D'égua (PPPDE), primeiro projeto gratuito voltado para PcP na UFPA/Castanhal. Participaram quatro pessoas com DP, com idades entre 55 e 73 anos. As aulas ocorreram duas vezes por semana, com duração de 60 minutos, estruturadas em quatro partes relacionadas a funções neuropsicológicas e motoras. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com uma questão norteadora: “*Como você se sentiu participando da primeira aula do programa?*”. As falas foram registradas em áudio, transcritas e posteriormente analisadas. **Resultados:** Quando questionado sobre a experiência de participar da primeira aula de dança, os relatos evidenciaram sentimentos de gratidão, acolhimento e motivação para a continuidade no projeto. Exemplos de falas incluem: “*tô gostando, tô amando, essa aula de hoje foi especial e quero agradecer a vocês que estiveram hoje nessa aula*” (PcP1); “*agradeço vocês que têm nos ajudado, isso é muito importante para nos auxiliar na doença de Parkinson pra ver se contém um pouco mais os sintomas, só gratidão*” (PcP3); “*graças a Deus por toda atenção e amor que todos da equipe nos deu na aula de hoje*” (PcP2). As falas também destacaram a interação e criação de vínculos de amizade como fatores que favorecem a permanência no programa. **Conclusão:** A experiência inicial nas aulas de Danças Amazônicas demonstrou impacto positivo na vida dos PcP, especialmente pela sensação de acolhimento e interação social, reforçando o potencial da dança como estratégia complementar no cuidado à DP.

Palavras-Chaves: Dança; Doença de Parkinson; Danças Amazônicas.